

دراسة أسباب الفيضانات في المناطق الجافة وشبه الجافة وأساليب السيطرة عليها ... دراسة حالة "فيضانات مدينة معبر في اليمن" *

د. عبد النور علي جازم غانم

المستخلص

تشكل الدراسات الخاصة بتوقع الفيضانات المباشرة في المناطق الجافة وشبه الجافة تحدياً كبيراً للمختصين والباحثين العاملين في مجال الهندسة المائية. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وفهم خصائص وأسباب الفيضانات التي تغمر أجزاء كبيرة من مدينة معبر في اليمن في معظم السنوات كان آخرها تلك التي حدثت في شهر إبريل ٢٠٠٦، والتي تسببت في فقدان الكثير من الأرواح ونج عنها دمار هائل في الممتلكات. الدراسة الحالية تهدف بالإضافة إلى تخمين حجم الفيضان وتحديد مصادره وأسباب حدوثه والعوامل المؤثرة عليه فإنها بالمقابل تضع حلولاً ومقترحات علمية وموضوعية لغرض السيطرة على الفيضان وحصره في مناطق تولده والحيلولة دون تجمعه وتركزه. تم استخدام طريقة مصلحة حماية التربة SCS لغرض تخمين الحجم الأقصى للجريان المتوقع حدوثه في منطقة الدراسة والمساحات التي سيتم غمرها من جراء ذلك. تتضمن الدراسة أيضاً تطبيق نموذج شريبر لحساب الموازنة المائية الشهرية والسنوية في منطقة الدراسة لغرض تخمين وتقييم حجم المياه المتاحة التي من الممكن حصادها من المناطق الجبلية والسهلية لمنطقة الدراسة. أظهرت الدراسة بأن العوامل الرئيسية المسببة للفيضانات في منطقة الدراسة تتضمن عوامل طبيعية وعوامل بشرية. بينت الدراسة بأن حجم المياه المتوقع تراكمها خلال حدوث العاصفة التصميمية على المساحة الكلية للمسقط المائي تبلغ حوالي ١٤٧.٦٦٠ متر مكعب مما سيؤدي إلى غمر أجزاء واسعة من أحياء المدينة. أوضحت الدراسة أيضاً بأن معدل حجم المياه السنوية المتولدة من الأجزاء الجبلية والسهلية يعزز من فرص الاستفادة من مياه الفيضان.

١ - المقدمة

التي تحدث في المناطق الرطبة ونظراً لتميز فيضانات المناطق الجافة بحدوثها السريع والمباغت فقد أطلق عليها مصطلح "الفيضانات المباغتة". هناك فرقان رئيسان بين الفيضانات الاعتيادية والفيضانات المباغتة. الأول سرعة الحدوث والآخر قصر الفترة الزمنية الفاصلة بين الحادثة الملاحظة وبين حدوث الفيضان الناتج عنها. إن مخطط الماء للفيضان المباغت يتميز بذروة جريان عالية ومنفردة وتكون الفترة الزمنية الفاصلة بين بداية حدوث الجريان وذروته قصيرة جداً. لقد اعتبر الكثير من الباحثين في مجال دراسات الفيضان بأن الاستدامة المعتادة للفيضانات المباغتة لا تتعدى ٦ ساعات وعليه فإن هذه الفترة تعد مثالية للفصل بين الفيضان الاعتيادي والفيضان المباغت [١]. إن أهم الخصائص المميزة للفيضانات المباغتة هي الحدوث المباغت، وعشوائية التوزيع المساحي وأيضاً الأسباب المعقدة للحدوث.

٢ - ١ أسباب حدوث الفيضانات المباغتة

تتولد الفيضانات المباغتة في المناطق الجافة وشبه الجافة غالباً بسبب سقوط عواصف مطرية شديدة على مناطق ذات منحدرات حادة في المسقط المائي والذي في الأغلب تغطيه أعشاب متناثرة تنتشر على مساحات محدودة من سطحه. يؤدي ذلك إلى تولد جريان عالي السرعة (بسبب عدم قدرة المسقط المائي على إعاقة الجريان المركز) ونتيجة للظروف المناخية الجافة التي تتميز تلك المناطق فإن الجريان السريع يكون

أظهرت الكثير من التقارير والدراسات بأن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن كوارث الفيضانات تساوي ثلث إجمالي مجموع الخسائر الناتجة عن جميع الكوارث الطبيعية. وتعد كوارث الفيضانات السبب الرئيس لوفاة أكثر من نصف إجمالي عدد الوفيات التي تحدثها جميع الكوارث الطبيعية. في أرجاء مختلفة من العالم وهناك مخاطر أكيدة من استمرار تصاعد أعداد الوفيات الناتجة عن الفيضانات. إن زيادة التوسع العمراني والحضري قد ساعد في تطوير وإعمار مناطق تقع ضمن الأجزاء المعرضة لخطر الفيضان وهذا سيؤدي حتماً إلى اتساع دائرة الخطر المتوقع من مدمامة مياه الفيضان لتلك المناطق.

٢ - ٢ الفيضانات في المناطق الجافة وشبه الجافة

تتميز الفيضانات التي تحدث في المناطق الجافة وشبه الجافة بخصائص محددة تجعلها أكثر دماراً من الفيضانات الاعتيادية

د. عبد النور علي جازم غانم

قسم الهندسة المدنية ، سدود وحواجز - كلية الهندسة
جامعة ذمار - اليمن

* هذا البحث فائز مناصفةً بالجائزة الثالثة - ندوة إدارة الكوارث وسلامة المباني في الدول العربية - وزارة الشؤون البلدية والقروية - السعودية ٢٤-٢١ ربيع الأول ١٤٢٩هـ

في موسمين رئيسيين وهما فصل الربيع وفصل الصيف. وتكون درجات الحرارة مرتفعة في معظم المناطق ذات المنسوب المنخفض. هذا يفسر في الأساس بأنه ناتج عن موقع البلد بين خطي عرض ١٢° و ١٩° شمال خط الاستواء مما يتسبب في جعل الإشعاع الشمسي أكثر تركيزاً وفي فصلي الربيع والصيف تكون المنطقة تحت تأثير نطاق المنخفض الجوي الاستوائي (ITCZ). إن المصادر الرئيسية للرطوبة المسببة للأمطار في اليمن تتضمن المحيط الهندي (يتضمن أيضاً البحر العربي وخليج عدن). البحر الأحمر والبحر المتوسط. إن وجود البحر الأحمر يتسبب في حدوث المنخفض الجوي المسمى بنطاق البحر الأحمر (RSCZ). نظراً للتغيرات المناخية العالمية وما صاحبها من ارتفاع عالمي لدرجات حرارة كوكب الأرض فإن ذلك قد أسهم في حدوث تذبذب غير مألوف في المناخ. وتعد اليمن إحدى البلدان التي تأثرت وبشكل كبير من تأثيرات التذبذب في المناخ حيث أصبحت البلد تواجه كوارث الفيضانات والجفاف وبصورة متكررة. وقد أسهمت العوامل الطبوغرافية والديموغرافية للبلد في زيادة الخسائر الناجمة عن تلك الكوارث خصوصاً تلك الناتجة عن الفيضانات. أصبحت اليمن وعلى غير المألوف تعاني من كوارث الفيضانات في فصل الشتاء. حيث إن الأمطار الشتوية التي سقطت خلال فصل الشتاء المنصرم قد أحدثت دماراً كبيراً للممتلكات في أكثر من منطقة في اليمن. لقد أظهرت قاعدة بيانات المخاطر الدولية للفترة من ١٩٨٠ وحتى ٢٠٠٠ نقلاً عن تقارير صادرة عن مكتب الولايات المتحدة لدعم الكوارث الخارجية (OFDA) ومركز بحوث أوبئة الكوارث (CRED) بأن المتوسط السنوي لحوادث الفيضانات في اليمن يبلغ حوالي ٠,٥٢ حادثة تتسبب بوفاة ٤٦,٧١ شخص في كل عام بواقع ٣,٦٥ حالة وفاة لكل مليون من السكان. وفي نفس قاعدة البيانات تم إيراد معلومات أخرى مستنبطة من تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). هيئة منع ومعالجة الأزمات (BCBR) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أفادت بأن هناك حوالي ٩٣١٩٩٢ شخصاً في العام يتعرضون لمخاطر الفيضانات في اليمن يشكلون نسبة ٧,٣٣٪ من إجمالي عدد السكان. وتبلغ حالات الوفاة التي تسببها الفيضانات حوالي ٤٩,٨٦ حالة لكل مليون معرض للخطر. أفادت تلك التقارير أيضاً بأن هناك حوالي ٤٣,٣٥ شخص في اليمن يتعرضون لمخاطر الفيضانات في كل عام بسبب استقرارهم في المساقط المائية المعرضة للخطر.

٣ - وصف منطقة الدراسة

تعد منطقة الدراسة إحدى أجزاء مديرية جهران التابعة لمحافظة ذمار. تشتهر مديرية جهران بقاعها الشهير (قاع جهران) والذي يحتل جزءاً كبيراً من مساحة المديرية ويحيط بقاع جهران من الجهة الشمالية والشمالية الغربية سلسلة من الجبال تتراوح مناسبتها ما بين (٢٢٠٠ إلى ٢٧٠٠ م) فوق سطح البحر. تعد هذه الجبال جزءاً من جبال اليمن العالية.

مصحوباً عادة بحدوث عمليات جوية فيزيائية قوية ونشطة تؤدي إلى حدوث نحت وتعرية لسطح الأرض ومن المحتمل أن تحدث الفيضانات المباشرة كنتيجة لحدوث عواصف مطرية شديدة مصحوبة بذوبان مفاجيء للكتل الثلجية المتراكمة على قمم الجبال العالية بسبب حدوث تغير مفاجيء في درجة الحرارة وهذا بات شائعاً في العصر الراهن. هناك عوامل متعددة محتمل أن تلعب دوراً في توليد الفيضانات المباشرة في المساقط المائية ولكن تعد نظرية هورتون [٢] التي تركز على أن حدوث الجريان المباشر المسبب للفيضان يكون بسبب حصول فائض الارتشاح هي الأكثر قبولاً عند الكثير من الباحثين [٣]. نظراً لأن الجريان المتولد بسبب فائض الارتشاح هو السمة الأغلب في جريانات المناطق الجافة وشبه الجافة ونظراً لندرة الغطاء النباتي في تلك المناطق. فإن ذلك قد زاد من إمكانية حدوث الفيضانات المباشرة الموقعية في تلك المناطق [٤].

٢ - ١ - ١ التغيرات المناخية والفيضانات المباشرة

إن التغيرات غير المألوفة للطقس في المناطق الجافة وشبه الجافة تتسبب في حدوث عواصف مطرية شديدة والتي وإن حدثت في ظل توفر ظروف طبوغرافية محفزة لحدوث المطر فإنها يمكن أن تؤدي إلى حدوث الفيضانات المباشرة. إن العواصف المطرية الحملية في المناطق الجافة وكما هو الحال عليه في اليمن تحدث في العادة مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الصيف. حيث تقوم سحب رعدية متعددة بتشكيل العواصف السحابية. وتحتوي كل عاصفة رعدية على مجموعة من الخلايا المتعددة لتوليد المطر والتي تتجمع وتتهور خلال دقائق معدودة. تتسبب التغيرات غير المعتادة في المناخ مثل الانخفاض المفاجيء في درجة الحرارة أثناء صعود الرياح المحملة ببخار الماء بمحاذاة الجبال في حدوث هطول مطري على هيئة كتل ثلجية تتراكم على قمم الجبال وتتحطم بشكل سريع ومفاجيء عند حدوث ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة. إن تفكك وذوبان الكتل الثلجية المتراكمة على أسطح غير مستقرة أو منحدرية في المسقط المائي قد يحدث أيضاً كنتيجة لحدوث عواصف مطرية شديدة تعمل على تحفيز حدوث انزلاقات للكتل الثلجية المختلطة بالطين مما يؤدي إلى تشكيل ما يشبه بالحاجز الثلجي المؤقت الذي يعمل على حجز المياه المتراكمة ولكنه سرعان ما ينهار مع استمرار تراكم المياه التي يحجزها محدثاً فيضانا سريعاً ومركزاً. إن سيادة المناخ الجاف وازدياد تقلبات المناخ في المناطق الجافة وشبه الجافة قد أسهم في زيادة حدوث العواصف المطرية الشديدة والمركزة خلال القرن العشرين [٥]. إن ذلك أدى بدوره إلى استمرار ارتفاع الخسائر الناجمة عن حوادث الفيضانات المدمرة على الرغم من اتساع انتشار مشاكل ندرة المياه [٦].

٢ - ٢ الفيضانات في اليمن

يسود اليمن المناخ الجاف إلى الشبه الجاف. وتسقط الأمطار

ما بين ٢٣٨٠ وحتى ٢٦٨٠ م فوق سطح البحر. هناك تنوع كبير في الغطاء النباتي في منطقة الدراسة وذلك بسبب التباين في الخصائص التضاريسية واستعمالات الأرض بين الأجزاء الجبلية والأجزاء السهلية. تتميز الأجزاء الجبلية بضالة غطائها النباتي والذي يتكون غالبا من الأعشاب والشجيرات الصغيرة المتناثرة وتتراوح نسبته ما بين ٥ إلى ٣٠٪. أما الأجزاء السهلية فهي في أغلبها أراضٍ قابلة للزراعة ويتم زراعتها بأنصاف مختلفة من المحاصيل والخضروات وتنقسم الأراضي الزراعية ما بين أراضٍ مروية من مياه الأبار وتشكل حوالي ٥٥٪ من المساحة المزروعة وأراضٍ تعتمد على مياه الأمطار وتشكل ٤٥٪. تقع مدينة معبر في جنوب منطقة الدراسة وتعتبر ذات أهمية خاصة بسبب موقعها الجغرافي المتميز الذي يعتبر حلقة وصل تربط بين ثلاث مدن رئيسية وهي صنعاء، ذمار والحديدة. تقع مدينة معبر على مسافة ٦٧ كم جنوب مدينة صنعاء وعلى مسافة ٣٠ كم شمال مدينة ذمار ويبلغ متوسط منسوبها حوالي ٢٢٦٦ م فوق سطح البحر ويمر الطريق الرئيس الذي يصل ذمار بصنعاء في وسط المدينة ويقسمها إلى نصفين.

من الممكن أيضا ملاحظة بأن الاتجاه العام لانحدارات الأرض الطبيعية هي في كل الحالات من الغرب إلى الشرق ويشكلان الطريقتين الرئيسيتين الذي يتجه أحدهما شمالا نحو صنعاء والآخر غربا نحو باجل الحدود الجنوبية والشرقية للمسقط المائي. نظرا لأن خط تساوي المنسوب (٢٣٣٠ م) يحيط بمدينة معبر من جميع الجهات. فهذا يجعلها الموقع الأكثر انخفاضاً بالنسبة للمناطق المحيطة بها مما يجعلها عرضة للغمر المتكرر بمياه الفيضانات.

وهي الكتلة الجبلية الرئيسية في شبه الجزيرة العربية والتي تمتد من جنوب اليمن مرورا بالسعودية وحتى بلاد الشام. الشكل ١ يبين جانبا من أجزاء منطقة الدراسة والتي تتكون من جزأين رئيسيين، الجزء السهلي والجزء الجبلي. تقع منطقة الدراسة بين خطي عرض (١٤° ٤٨' . ١٤° ٥٠') شمالا وخطي طول (٤٤° ١٦' . ٤٤° ١٧') شرقا انظر الخريطة في الشكل ٢. تبلغ مساحة المسقط المائي حوالي ١٣ كم^٢ منها حوالي ١٠ كم^٢ تقع ضمن الجزء السهلي من قاع جهران. والمساحة المتبقية تقع ضمن المرتفعات الجبلية التي تعد جزءا من السلاسل الجبلية المحاذية لقاع جهران. يرجع عمر التكوين الجيولوجي للأجزاء الجبلية من منطقة الدراسة إلى العصر الثلاثي وتعد جزءا من بركانيات اليمن التي تتضمن أنواعا مختلفة من الصخور البركانية مثل البازلت والريولايت وغيرها. أما المناطق السهلية من المسقط المائي فعمرها الجيولوجي يعود إلى العصر الرباعي وتعد جزءا من رسوبيات العصر الرباعي التي تتكون من الرمل والحصى والطين والتربة المزيجية. إن متوسط منسوب المنطقة السهلية يساوي ٢٣٥٠ م فوق سطح البحر. وتتراوح مناسيب المنطقة الجبلية

شكل ١ منظر عام لجانبا من منطقة الدراسة ويتبين فيها أجزاء من المناطق السهلية والجبلية

شكل ٢ تفاصيل موقع المسقط المائي في منطقة الدراسة

شكل ٣ آثار التعرية الأخدودية على أراضي المدرجات الزراعية في منطقة الدراسة

مساحات مختلفة من أراضي المنطقة وذلك لأغراض السكن أو الزراعة مما أدى إلى تعاضم كمية الفيضان المتولد إذ أن تلك المواقع كانت تشكل منشآت خزنية هامة تعمل على تخزين واحتواء كميات كبيرة من مياه الفيضان. إن اتساع دائرة الاستغلال العشوائي للغطاء العشبي في المنطقة الجبلية بسبب ممارسة الرعي الجائر يعد عاملاً رئيسياً في تحول معظم أجزاء تلك المنطقة إلى مناطق شبيهة جرداء وهذا بدوره أدى إلى إضعاف قدرة التربة الجبلية الضحلة السائدة في تلك المنطقة من الإمسك والاحتفاظ بمياه الفيضان وهذا ساعد في زيادة كميات المياه المتولدة من المنطقة الجبلية والتي عند جريانها عبر المنحدرات الجبلية الحادة تتعاضم طاقتها الحركية وينتج عن ذلك حدوث تعرية أخدودية في المدرجات الزراعية الواقعة في أسفل تلك الجبال أو عند مخارج الوديان الرئيسية كما هو موضح في الشكل ٣. إن استمرار اتساع وتعمق تلك الأخاديد بفعل حدوث التعرية العكسية يؤدي إلى زيادة تدهور تلك المدرجات ويجعلها غير صالحة للزراعة. نظراً لانعدام الجدوى الاقتصادية من إعادة تأهيل واستصلاح أراضي تلك المدرجات وبسبب تغير نمط حياة الأهالي الذين باتوا يفضلون الهجرة إلى المدينة بحثاً عن فرص حياة أفضل. فقد تم هجر تلك المدرجات. إن اتساع مساحات المدرجات المتدهورة أدى إلى تفاقم مشاكل تعرية التربة وفقدانها لأهم الوسائل الفعالة

في السيطرة على الفيضان من حيث إنها كانت تشكل خزانا طبيعياً لاحتواء كميات كبيرة من مياه الفيضان. بسبب استمرار اتساع رقعة مساحة الأراضي المروية وتدني سعر المياه فهناك تزايد مستمر في توجه المزارعين نحو حفر الآبار الجوفية واستخدامها لأغراض ري المحاصيل الزراعية مما جعلهم أقل حرصاً في تخزين واحتواء مياه الأمطار ضمن أراضيهم وهذا أدى إلى تقليل الفوائد من مياه الفيضان. لقد شكل الطريقان الرئيسيين ذمار- صنعاء و ذمار- باجل حدوداً اصطناعية في الجهة الجنوبية والجهة الشرقية من منطقة الدراسة مما ساعد في تراكم المياه وغمرها لمساحات واسعة من الأراضي والمسكن الحماذية للطريقين انظر الشكل ٢. وبما أن الانحدار العام لتلك المساحات من الشمال إلى الجنوب باتجاه طريق ذمار- باجل فإن المياه المتراكمة يتزايد منسوبها باستمرار. وعندما يتجاوز منسوبها منسوب الشارع فإنها تجتازه لتداهم الأحياء المأهولة بالسكان في المنطقة الغربية من المدينة. إن محدودية القدرة الاستيعابية لمنشآت التصريف وعدم

العنصر المناخي		
معدل درجات الحرارة، T (م)	١٧	١٩
معدل الرطوبة النسبية، RH (%)	٤٥	٥٥
متوسط عدد ساعات الاضاءة اليومية (ساعة /يوم)	٨.٥	٧
متوسط سرعة الرياح (م/ث)	١.٨	٣
معدل الققدان بالتبخير والتبخير (مم/موسم)	٤٠٨	٣١٣
معدل هطول الأمطار (مم/موسم)	١٥٦	١١٣
أقصى هطول مطري (مم/موسم)	٢٧١	٢٢٤

جدول ١ العناصر المناخية في منطقة الدراسة خلال الموسمين الرئيسيين للأمطار

٣ - ١ الحالة المناخية السائدة في منطقته الدراسة

يسود منطقة الدراسة المناخ الشبه الجاف الذي يتميز بهطول الأمطار بمعدلات منخفضة وشدة عالية. حيث يبلغ معدل الأمطار السنوي في محطة رصاصة الأقرب إلى منطقة الدراسة حوالي ٣٧٦ مم. وتسقط الأمطار خلال موسمين رئيسيين في العام يمتد الأول من منتصف شهر فبراير وحتى منتصف شهر مايو وهو يعد الموسم الذي يشهد أمطاراً أكثر شدة وأكثر حجماً. أما الموسم الثاني فيمتد من أول شهر يوليو وحتى منتصف شهر سبتمبر ويتميز بسقوط أمطار متساوية بالشدة لتلك التي تسقط خلال الموسم الأول ولكن حجمها يكون أقل. يبين الجدول ١ تأثير العناصر المناخية على كميات الجريانات الموسمية الناتجة عن الأمطار والذي يبدو بوضوح عند ملاحظة النسبة بين كمية الأمطار إلى كمية النتح والتبخير خلال الموسمين الرئيسيين والتي تتراوح ما بين (٣٦,٠ - ٣٨,٠). وهذا دليل واضح بأن جزءاً كبيراً من العواصف المطرية الخفيفة والمتوسطة تفقد عن طريق النتح والتبخير.

٤ - أسباب حدوث الفيضانات في منطقة الدراسة

هناك عوامل متعددة أدت وتؤدي إلى تكرار تعرض مدينة معبر لمياه الفيضانات. من خلال النزول الميداني وإجراء المسح الشامل والذي تضمن اللقاء بالأهالي ومن خلال جمع الدراسات المختلفة عن المنطقة تمكنا من تحليل مشكلة الفيضانات في منطقة الدراسة. من الممكن حصر الأسباب الرئيسية للمشكلة بعاملين رئيسيين: العامل الأول عوامل بشرية (أي متعلقة بالممارسات البشرية). أما العامل الآخر فهو متعلق بعوامل طبيعية (غير متعلقة بممارسات البشر).

٤ - ١ العوامل البشرية

تتمثل في أنماط استعمال الأرض. حيث إن الازدياد المستمر للسكان بسبب الهجرة من المناطق الريفية المجاورة قد أسهم في زيادة التوسع العمراني وتحول الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة إلى مناطق حضرية وهذا أدى إلى تقليل فواقد الارتشاح وتعاضم كمية الفيضان فضلاً عن تعرض تلك المناطق للغمر المتكرر كونها تقع في مجرى مياه الفيضان. تزايد أعداد السكان في المنطقة السهلية أدى أيضاً إلى استغلال مواقع المنخفضات الموضعية والتي كانت تنتشر عبر

مصلحة حماية التربة (SCS) المطورة من قبل مكتب الزراعة في الولايات المتحدة [V]. تتميز هذه الطريقة بدقتها العالية في المساقط المائية التي لا تتوفر فيها قياسات للجريان والتي تفتقر للبيانات المطرية المسجلة بفواصل زمني أقل من يوم واحد مثل حالة المسقط المائي موضوع الدراسة. تأخذ هذه الطريقة بالاعتبار تأثير تنوع الغطاء النباتي. خصائص التربة والمحتوي الرطوبي السابق للتربة على حجم الجريان المتولد. تعد طريقة مصلحة حماية التربة لرقم منحني الجريان (SCS-CN) إحدى الطرق التجريبية لوصف فائض الارتشاح الذي يسبب الجريان وتستخدم بشكل واسع في المناطق الجافة وشبه الجافة.

من الممكن التعبير عن معادلة SCS للجريان كما يلي:

$$Q = \frac{(P - I_a)^2}{(P - I_a) + S} \quad (1)$$

حيث Q = الجريان (م) : P = الأمطار (م) : I_a = الفوائد الأولية (م) : S = أقصى خزن يمكن بعد بدء سقوط المطر (م). وعند إزالة I_a باعتبارها وسيطا مستقل تصبح معادلة الجريان كما يلي :

$$Q = \frac{(P - 0.2 \times S)^2}{(P - 0.8 \times S)} \quad (2)$$

إن الوسيط S يتم ربطه بحالات التربة والغطاء النباتي السائد في المسقط المائي من خلال قيمة رقم المنحنى كما هو في المعادلة التالية :

$$S = \frac{25400}{CN} - 254 \quad (3)$$

حيث CN = رقم منحني الجريان تم حساب حجم الجريان الأقصى في المسقط المائي تحت الدراسة باستخدام القانون التالي :

$$Q_v = 10 \times Q \times A \quad (4)$$

حيث Q_v = حجم الجريان (م³) : Q = عمق الجريان (م) : A = مساحة المسقط المائي (هكتار)

رقم المنحنى (CN) لمجموع التربة				الحالة الهيدرولوجية	نوع الغطاء
D	C	B	A		
94	91	86	77	سيئة	أراضي يقل فيها الغطاء عن 5 %
89	86	79	78	سيئة	أراضي مغطاة بالأعشاب المتفرقة
91	88	81	72	سيئة	أراضي مزروعة تحت النظام المروي
88	84	79	75	سيئة	أراضي مزروعة تحت النظام المطري

جدول 2 أرقام منحنيات الجريان للمجاميع المختلفة من غطاء التربة (AMC II)

رغبة أهالي أحياء المنطقة الشرقية من المدينة في استقبال مياه الفيضان بسبب افتقار تلك الأحياء لمنشآت تصريفية يؤدي باستمرار إلى غمر أجزاء واسعة من مساحة المنطقة الغربية.

4 - 2 العوامل الطبيعية

تساعد هذه العوامل في تعاضد القدرة التدميرية للفيضانات في منطقة الدراسة وتنقسم إلى قسمين: عوامل طبوغرافية وعوامل مناخية.

4 - 2 - 1 العوامل الطبوغرافية

تتمثل بوقوع جزء من منطقة الدراسة ضمن سلسلة جبال منحدر ذات مناسيب عالية تصل إلى 2120 م فوق سطح البحر وهذا يجعل المياه المتولدة من تلك الجبال الجرداء ذات كميات كبيرة وتمتلك طاقة وضع عالية تمكنها من مقاومة فواید الاحتكاك في المنطقة السهلية وتساعد على وصولها إلى مشارف المدينة. إن العوامل الطبوغرافية تلعب دورا هاما في المنطقة السهلية. إذ أن وقوع المدينة ضمن منخفض يعد الأقل منسوبا مقارنة بالمناطق المحاذية لها يؤدي دوما إلى إن جميع المياه تسلك اتجاهها نهائيا يؤدي إلى المدينة.

4 - 2 - 2 العوامل المناخية

يتمثل بتأثر منطقة الدراسة واليمن عموما بعوامل تقلبات المناخ وكما أشرنا إلى ذلك سابقا فإن التغيرات المناخية تعد مسؤولة عن حدوث ظواهر غير مألوفة مثل الأمطار الشديدة وبتكرار غير مسبوق وفي مواسم غير اعتيادية. التقلبات المناخية السريعة مسؤولة في معظم الحالات عن حدوث الفيضانات الشتوية كتلك التي حدثت في منطقة الدراسة بتاريخ 22/2/2006م. حيث أدى التغير المفاجئ للمناخ في الحدوث المتزامن للأمطار الشديدة وذوبان الثلوج المتراكمة على قمم الجبال وهذا أدى إلى حدوث فيضان مدمر أدى إلى غمر أجزاء كبيرة من أحياء مدينة معبر وكثير من المباني السكنية والأراضي الواقعة في مجرى المياه وتسبب في حدوث ثلاث وفيات وأضرار مادية جسيمة.

هناك عوامل أخرى طبيعية أيضا تساعد في زيادة حجم وسرعة الفيضان وهي متعلقة بخصائص العواصف المطرية والتربة والغطاء النباتي السائد في المسقط المائي لمنطقة الدراسة. ونظرا لسيادة المناخ الجاف إلى شبه الجاف فإن العواصف المطرية تتميز بسقوط الأمطار بمعدلات عالية تفوق قدرة امتصاص التربة لها مما يؤدي إلى أن الجريان يكون سريعا ومباغتاً.

5 - تخمين حجم الفيضان الأقصى والمساحة المغمورة

لغرض تخمين الحجم الكلي للجريان المتوقع من المسقط المائي في منطقة الدراسة لأقصى عاصفة فيضانية متوقع حدوثها خلال فترة العودة التصميمية (25 سنة) تم استخدام طريقة

المساحات الأخرى التي تعتمد على الأمطار ومع مساحات الأراضي الراحمة والمهجورة. إضافة إلى أن معظم المساحات المروية يتم زراعتها بالخضروات التي تتميز بغطاء نباتي ضئيل.

٥-١-٣ مجاميع التربة

يعتمد مجموع التربة على الخصائص الفيزيائية للتربة مثل نسيج التربة وتركيبها وعمقها والموصلية الهيدروليكية وقابليتها للأنسداد بالرواسب الدقيقة المحمولة مع مياه الجريان. لقد تم تحديد مجموع التربة الموافق لكل وحدة من الوحدات الأرضية المصنفة بناء على المعلومات المستقاة من المسح الميداني لمنطقة الدراسة والاستعانة بالدراسات المختلفة لاسيما تلك التي أعدها الاستشاريون المصريون [٨] الذين أجروا دراسات للتربة في إطار مشروع المياه والصرف الصحي لمدينة معبر.

تم اعتبار المساحات المغطاة بالصخور بأنها مساحات صماء متصلة وغير منفذة. إن النسبة البارزة من الغطاء الصخري تم تحديدها لكل وحدة أرضية أثناء مرحلة المسح الميداني. إن الوحدات التي تتضمن مساحاتها نسب مختلفة من التربة والغطاء الصخري المتناثر فقد تم تصحيح أرقام منحنياتها باستخدام منحنيات التصحيح المقترحة من قبل مكتب الزراعة في الولايات المتحدة [٩] بناء على النسبة بين مساحة الغطاء الصخري المتناثر إلى إجمالي مساحة الغطاء الصخري والنسبة المئوية لإجمالي الغطاء الصخري المتصل.

٥-٢ العمق التصميمي للأمطار اليومية

لغرض إيجاد عمق العاصفة المطرية التصميمية الحادثة خلال يوم واحد ولفترة عودة تساوي ٢٥ سنة فقد تم استخدام منحنيات الشدة. الاستدامة والتكرار (IDF) لمحة رصاصة التي تقع على مسافة ٩ كم من منطقة الدراسة وتعد أقرب محطة في المنطقة وذلك من ملحق الدليل الهيدرولوجي لليمن الذي تم إعداده من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور التابعة لوزارة الأشغال العامة والطرق [١٠].

لقد تم إيجاد رقم منحني الجريان لكل وحدة من وحدات

المساحة المشاركة	CN		S (مم)		Q (مم)		Q _v (م ^٣)
	AMC III	AMC II	AMC III	AMC II	AMC III	AMC II	
الجزء الجبلي	٨٨.٢	٩٤.٥	٣٢.٩	١٤.٧	٣٩.٧	٥٣.٤	١١٨١١٠
الجزء السهلي	٨٤.٤	٩٢.٦	٤٦.٩	٢٠.٤	٢٢.٩	٤٨.٨	٢٢٨٦٠٠
الجزء الجبلي + السهلي	٨٥.٣	٩٣	٤٣.٨	١٩.١	٣٤.٤	٤٩.٨	٤٤٦٨١٠

جدول ٤ قيم رقم منحني الجريان، الخزن الأقصى، عمق الجريان وحجم الجريان للأجزاء المختلفة من منطقة الدراسة والتي حسبت عندما كان عمق العاصفة التصميمية يساوي ٦٨,٤ / ٢٤ ساعة وعند الحالة الرطوبة السابقة السابقة للموافقة للنوع الثاني (II) والثالث (III).

م	وحدات الأرض	رقم المنحنى	المساحة (هكتار)
١	صخور بركانية صلبة (متصلة)	٩٨	٣
٢	رسوبيات ضحلة تتشكل مزيج من الرمل والحصى	٨٨	٢٩٧
٣	رسوبيات رملية مزيجية	٩١	١٤
٤	رسوبيات رملية مزيجية وغرينية مزيجية (>٢٠٪ غطاء نباتي)	٧٩	٤٥١
٥	رسوبيات رملية مزيجية وغرينية مزيجية (>٥٪ غطاء نباتي)	٨٦	٥٠
٦	رسوبيات طينية غرينية مزيجية (غطاء نباتي > ٥٪)	٩١	٥٠
٧	رسوبيات طينية غرينية مزيجية (>٢٠٪ غطاء نباتي)	٨٨	٣٦٩
٨	رسوبيات طينية غرينية متماسكة ومتصلية	٩٤	٦٦

جدول ٣ مساحات وحدات الأرض المختلفة في منطقة الدراسة وأرقام منحني الجريان الموافق لها

لقد تم استخدام طريقة (SCS-CN) لحساب أقصى حجم للمياه المحتمل جمعها والناجحة عن حدوث أقصى عاصفة مطرية حدث في يوم واحد وخلال فترة عودة تساوي ٢٥ سنة.

٥-١-١ حساب رقم منحني الجريان

لغرض إيجاد قيمة رقم المنحنى الممثل للخصائص المتغيرة للتربة والغطاء النباتي، فقد تم استخدام كافة المعلومات المتاحة عن المنطقة من خلال الزيارات الميدانية المتكررة واللقاء مع الأهالي وكل ما هو متوفر من دراسات عن المنطقة. وتم أيضا الاستعانة بالصور الجوية للمنطقة.

٥-١-١-١ الحالة الهيدرولوجية والغطاء السائد

عند استخدام الجداول الأصلية لطريقة مصلحة حماية التربة لرقم منحني الجريان (SCS-CN) هناك صعوبة بالغة في تحديد قيم رقم المنحنى الموافق لنوع التربة والغطاء السائد وكذلك الحالة الهيدرولوجية بسبب أن تلك الجداول تم إعدادها بناء على نوع الغطاء السائد في الولايات المتحدة. لغرض استخدام تلك الجداول وتطبيقها في منطقة الدراسة فقد تم اختيار أربع فئات مختلفة من أنواع الغطاء التي تتوافق مع الحالة السائدة وكما هو موضح في الجدول ٢ والذي يعطي قيم أرقام المنحنيات الموافقة لنوع الغطاء والتربة والحالة الهيدرولوجية السائدة وذلك عندما يكون المحتوى الرطوبي السابق من النوع الثاني (AMC II) وتشير الحالة الهيدرولوجية إلى نسبة الغطاء النباتي الموافق لنوع الغطاء السائد.

تم تقسيم المسقط المائي تحت الدراسة إلى عدة أجزاء متجانسة كل جزء يمثل وحدة أرضية مستقلة تمتلك خصائص متشابهة ومتقاربة لنوع التربة والغطاء النباتي وتم وضع رقم منحني الجريان الملائم لتلك الوحدة في العمود المقابل لها وكما هو موضح في الجدول ٣.

إن الغطاء السائد في المنطقة تحت الدراسة تم إيجاده لكل وحدة أرضية على حدة وكانت نسبته في كل الحالات أقل من ٥٠٪ وهذه النسبة موافقة للحالة الهيدرولوجية السيئة. تم اعتبار الحالة الهيدرولوجية في المساحات المروية أيضا بأنها سيئة نظرا لأن تلك المساحات توجد بشكل متداخل مع

٦ - تخمين حجم الجريان الشهري والسنوي في منطقة الدراسة

لغرض تقييم وتخمين مقدار كمية المياه السنوية المتاحة والتي من الممكن حصادها من الأجزاء الجبلية والسهلية من المسقط المائي موضوع الدراسة تم استخدام نموذج شربير [١١] الذي يستخدم وبشكل واسع في حساب حجم الجريانات الشهرية المتولدة من المساقط المائية التي تفتقر للبيانات الهيدرولوجية والمناخية المفصلة، حيث تقتصر متطلبات النموذج فقط على البيانات الشهرية للأمطار ودرجات الحرارة بالإضافة إلى المساحة المشاركة في توليد الجريان. يستخدم نموذج شربير المعادلات التالية لغرض تخمين حجم الجريان الشهري:

$$V_q = A_x \frac{\exp\left(\frac{-e^o}{r + 0.001}\right)}{r} \quad (1)$$

$$2.74 \times 10^{-6} \times D_i$$

$$e^o = 10^9 \exp\left(\frac{-4.62 \times 10^3}{273.15 + T}\right) \quad (v)$$

حيث V_q = حجم الجريان الشهري (م^٣)، A_x = مساحة المسقط المائي (كم^٢)، e^o = النتح والتبخر الشهري في المسقط المائي (م/م)، r = الأمطار الشهرية (م/م)، D_i = عدد الأيام في الشهر، T = درجة الحرارة الشهرية (م^٠).

يبين الشكل ٤ والشكل ٥ العلاقة بين الأمطار الشهرية وحجم الجريان المتولد عند استخدام نسب مختلفة من المساحات المشاركة في المسقط المائي. تم توليد الجريانات الشهرية لفترة ١٦ سنة من التسجيل تمتد ما بين ١٩٧٥ وحتى ١٩٩٠ ويتبين

شكل ٤ معدل الجريان الشهري المتوقع تولده من الأجزاء الجبلية في منطقة الدراسة

شكل ٥ معدل الجريان الشهري المتوقع تولده من الأجزاء الجبلية والسهلية في منطقة الدراسة

الأرض المحددة في منطقة الدراسة بافتراض أن الحالة الرطوبية السابقة للتربة هي من النوع الثاني (AMC II) بعد ذلك تم القيام بضبط قيم رقم منحني الجريان ليكون موافقا للرطوبة السابقة من النوع الثالث (AMC III) وذلك باستخدام المعادلة التالية :

$$CN(III) = \frac{23 \times CN(II)}{10 + 0.13 \times CN(II)} \quad (٥)$$

الجدول [٤] يبين القيم النهائية لأرقام منحني الجريان للمسقط المائي تحت الدراسة باستخدام تصورات مختلفة للمساحات المشاركة في الجريان خلال حدوث العاصفة المطرية التصميمية القصوى التي تحدث في يوم واحد ولفترة عودة ٢٥ سنة (وجدت تساوي ١٨,٤ م) وذلك عند الحالة الرطوبية السابقة II و III

يبين الجدول ٤ بأن كمية الجريان المتولدة من الأجزاء الجبلية خلال العاصفة التصميمية المحتمل حدوثها خلال فترة يوم واحد تساوي تقريبا ٣٣ ٪ من كمية الجريان المتولد من الأجزاء السهلية عندما تكون حالة الرطوبة السابقة من النوع III ولكنها تساوي ٣٦ ٪ في حال الرطوبة السابقة من النوع II. هذا يشير إلى تأثير نوع التربة الذي يعد أكثر تأثيرا في الأجزاء السهلية عما هو عليه في الأجزاء الجبلية.

يتبين من الجدول أيضا بأنه في حال حدوث العاصفة القصوى على المساحة الكلية للمسقط المائي (الجزئين السهلي والجبلي) في يوم واحد وتكون الرطوبة السابقة من النوع III (الحالة الأسواء) فإن حجم المياه المتوقع تولدها تساوي ١٤٧.١١٠ متراً مكعباً. هذا بالطبع سيؤدي إلى غمر مساحات كبيرة من أجزاء المنطقة الجنوبية الشرقية في منطقة الدراسة تفوق تلك المساحة المحددة والواقعة بين خط تساوي المنسوب ٢٣٣٠ م وخطوط الطرق الرئيسية العابرة للمنطقة والتي وجدت تساوي ٤٠٠.٠٠٠ متر مربع (انظر الشكل ٢). وهذا مؤشر على أن المياه المتراكمة سبتزايد عمقها في المنطقة المحددة ضمن خط تساوي المنسوب ٢٣٣٠ م بما سيؤدي إلى غمر معظم المساكن والأراضي الواقعة ضمن تلك المساحة. نظرا لانخفاض منسوب طريق معبر- باجل فإن المياه المتراكمة ستتجاوز الطريق وتواصل تحركها نحو الأحياء السكنية الرئيسية الواقعة في الأجزاء الغربية من المدينة. سيؤدي إنشاء منشآت خزن مياه الفيضان في مناطق متفرقة من المسقط المائي إلى تقليص كمية المياه المتراكمة بمحاذاة طريق معبر- باجل وسيحول دون غمر الأحياء الغربية من المدينة. تشير قيم حجم الجريان المدونة في العمود الأخير من الجدول ٤ بأن احتمالات الغمر لأجزاء واسعة من أحياء المدينة تظل واردة ما لم يتم التدخل عبر إقامة منشآت لحزن مياه الفيضان في أعلى المسقط المائي.

مناخية في كل من الأجزاء الجبلية والسهلية لمنطقة الدراسة وذلك بهدف الحصول على بيانات أكثر دقة عن العناصر المناخية التي تتغير وبشكل كبير ضمن مساحات محدودة من مساحة المسقط المائي. إن استخدام تقنية الاستشعار ونظام المعلومات الجغرافية (GIS) سيحسن كثيرا من نتائج هذه الدراسة حيث سيتم الاستعاضة عن البيانات التقريبية لنوع التربة والغطاء النباتي ومساحات الغطاء الصخري وسيتم استبدالها ببيانات يتم الحصول عليها بواسطة الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية مما يزيد من دقة التخمين لحجم الفيضان المتوقع والمساحات المعرضة للغمر.

المراجع

- [1] Xiao Lin. (1999) . Flash flood in arid and semi-arid zone, IHP-IV technical document in hydrology,23, UNESCO.Paris.
- [2]Horton,R.E.(1933),"The role of infiltration in the hydrologic cycle"Trans.Am.Geophys.Union,14,446-460.
- [3] Chow.V.T., David R.M and Lary W.M. (1988).Applied Hydrology, Mc GRAW- Hill, International Editions.
- [4] Michand, I.D. (1992). Distributed rainfall-runoff modeling of thunderstorms generated floods: A case study in mid-sized, semi-arid watershed in Arizona, Ph.D Dissertation, Department of hydrology and water resources, the University of Arizona, Tucson,USA.
- [5] IPCC. (2001). 3rd assessment report, Cambridge University Press. Also at <http://www.grid.a.no/climate/ipcc/tar/wg1/>
- [6] Kundzewicz,z.w. and Kaczmarek.Z. (2000). "Coping with hydrological extremes".Water International,25(1),66-75.
- [7] US Department of Agriculture. (1985). Soil conservation service :National Engineering Handbook, Section 4- Hydrology. Washington,DC.
- [8] Misr Consulting Engineer. (2001). Mabar water supply, sanitation and storm water drainage, Preliminary design report, National Water and Sanitation Authority, Sana'a,Yemen.
- [9] US Department of Agriculture. (1986). Soil conservation service : Urban hydrology for small watersheds, Technical release 55. National Technical Information Service, Springfield,VA.
- [10] Regional Reef Group. (2005). Hydrological manual of Yemen-Annexes ,General Corporation for Roads and Bridges, Ministry of Public works and Highways.
- [11] Schreiber, P. (1904). Über die Beziehungen zwischen dem Niederschlag und der Wasserführung der Flüsse in Mitteleuropa, Meteorologische Zeitschrift, 21,441-452.

من الشككين أيضا التغير السنوي والموسمي لحجم الجريان المتولد من الأجزاء السهلية والجبلية للمسقط المائي. يتضح من الشككين أيضا بأن المعدل السنوي لحجم المياه المتاحة من الأجزاء الجبلية والسهلية تبلغ حوالي 11.0973 و 197553 متراً مكعباً على التوالي وهذه القيم مقارنة كثيراً لتلك المتوقع تولدها نتيجة حدوث العاصفة المطرية التصميمية بفترة عودة تساوي 25 سنة وتعد هذه المؤشرات غاية في الأهمية لغرض تحديد السعة الخزنية لمنشآت السيطرة. هناك مواقع ملائمة في أسفل الجبال تعد صالحة لإقامة سدود خزنية أما في المنطقة السهلية فهناك خيارات متعددة لحصاد مياه الفيضان منها إنشاء برك وأحواض صغيرة لخزن المياه في مناطق متفرقة من مساحة المنطقة وكذلك إقامة خزانات لتغذية المياه الجوفية في المناطق ذات التربة الرملية الخشنة. من الممكن إقامة أخاديد محفزة لترشيح مياه الفيضان عند مخارج الوديان التي تفتقر للمواقع المناسبة لإقامة السدود أو في أية مواقع أخرى تعتبر ملائمة من حيث نوع التربة ومواصفات الموقع.

٧ - الخلاصة

في هذه الدراسة تم عرض مشكلة الفيضانات في منطقة الدراسة ودراسة أسبابها وخصائصها. أظهرت الدراسة بأن العوامل الرئيسية المسببة للفيضانات تتضمن عوامل طبيعية وبشرية. تضمنت العوامل الطبيعية التغيرات المناخية وخصائص الأمطار ونوع التربة والغطاء النباتي والخصائص الطبوغرافية للمواقع المعرضة للغمر. أما العوامل البشرية فقد تضمنت التوسع العمراني في المناطق المعرضة للغمر، ممارسة الرعي الجائر في المناطق الجبلية، اتساع مساحات المدرجات الزراعية المتدهورة والمهجورة، احتلال مساحات المنخفضات الموسمية لأغراض السكن أو الزراعة وتشكيل الطرق الرئيسية العابرة للمنطقة حواجز اصطناعية تعمل على تغييرمسالك مياه الفيضان وتوجيهها نحو المدينة. بينت الدراسة بأن حجم المياه المتوقع تراكمها خلال حدوث العاصفة التصميمية على المساحة الكلية للمسقط المائي تبلغ حوالي 147.110 متراً مكعباً مما سيؤدي إلى غمر أجزاء واسعة من أحياء المدينة. أوضحت الدراسة أيضاً بأن معدل حجم المياه السنوية المتولدة من الأجزاء الجبلية والسهلية يعزز من فرص الاستفادة من مياه الفيضان عبر إقامة منشآت خزنية لحصادها في مواقع ملائمة بحيث تلبى الشروط الفنية والهندسية والبيئية وتحقق شروط الجدوى الاقتصادية. توصي هذه الدراسة بضرورة عدم استيطان المساحات التي تقع في مجرى مياه الفيضان نظراً للمخاطر الكامنة من جراء ذلك. من أجل تحسين وتطوير نتائج هذه الدراسة وسعياً نحو تحقيق مستويات عالية من الدقة فإن الدراسة توصي بضرورة تنصيب محطات رصد